

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

Page Maker | Верстка | Са, ифаловчи: @tadqiqotdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnudbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаходат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Эркин Зухриддинович Нуриддинов,
доктор исторических наук, профессор
Ташкентский государственный педагогический
университет имени Низами Республика Узбекистан
E-mail: nuriddinoverkin@mail.ru
ORCID - 0009-0005-6877-7021

УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ

For citation: Erkin Z. Nuriddinov. UZBEKISTAN - CHINA: INTERACTION BASED ON THE "ONE BELT, ONE ROAD" PROJECT. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.4-9

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726399>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается формирование новых основ для взаимосотрудничества между Узбекистаном и Китаем в условиях глобализующегося мира. При этом ключевое место занимает возрождение Великого шёлкового, игравшего из покон веков роль связующего звена между Востоком и Западом, в новом формате в лице проекта «Один пояс, один путь». Доказано, что на основе реализации данного проекта взаимоотношения и сотрудничество между двумя странами поднялись более высокий стратегический уровень.

Ключевые слова. Китай, отношения, пояс, проект, путь, сотрудничество, Узбекистан.

Erkin Zuxriddinovich Nuriddinov,
Tarix fanlari doktori, professor
O‘zbekiston Respublikasi Nizomiy nomidagi
Toshkent davlat pedagogika universiteti
E-mail: nuriddinoverkin@mail.ru

ORCID - 0009-0005-6877-7021.

О‘ЗБЕКИСТОН – ХИТОЙ: “БИР МАКОН, БИР YO‘L” LOYIHASI ASOSIDAGI O‘ZARO HAMKORLIK

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон билан Хитой ўртасидаги ўзаро ҳамкорлик алоқалари, жаҳонда глобаллашув жараёни рўй бераётган шароитда янги босқичга кўтарилганлиги ва ривож топаётгани кўздан кечирилган. Ушбу жараёнда, асирлар давомида Шарқ ва Ғарб ўртасида боғловчи бўғин бўлиб келган Буюк ипак йўли янги шакилдаги “Бир макон, бир йўл” лоиха асосий муҳим ўрин тутаётгани асосланган. Ушбу лоиханинг ҳаётга тадбиқ этилиши

натижасида икки мамлакат ўртасидаги муносабатлар ва ҳамкорлик алоқалари янада юқори стратегик босқичга қўтарилганлиги ўз ифодасини топган.

Калит сўзлар. Ҳитой, муносабат, макон, лоиха, йўл, ҳамкорлик, Ўзбекистон.

Erkin Z. Nuriddinov,
Doctor of Historical Sciences,
Professor Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami Republic of Uzbekistan
100185, Tashkent, Bunyodkor street, building 27. E-mail: nuriddinoverkin@mail.ru
ORCID - 0009-0005-6877-7021

UZBEKISTAN - CHINA: INTERACTION BASED ON THE "ONE BELT, ONE ROAD" PROJECT

ABSTRACT

The article considers the formation of new foundations for mutual cooperation between Uzbekistan and China in a globalizing world. At the same time, the key place is occupied by the revival of the Great Silk, who played the role of a link between East and West from the turn of the century, in a new format represented by the Belt and Road project. It has been proven that on the basis of the implementation of this project, relations and cooperation between the two countries have risen to a higher strategic level.

Index Terms. China, relations, belt, project, path, cooperation, Uzbekistan.

Введение:

Вступление мира в новую эру – эру глобализации, диктует на сегодняшний день необходимость формирования современной системы международных отношений, при котором глобальные интересы должны преобладать над национальными. Исходя из данной аксиомы, следует заметить, что в истории развития человечества существовали древние цивилизации, заложившие ростки идей гуманизма и толерантности для будущих поколений. К числу наследников, возродивших традиции древности, на сегодняшний день по праву относятся Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика.

Эти два государства с тысячелетней историей своего развития во все времена были тесно связаны между собой. Основным связующим звеном между народами Узбекистана и Китая, начиная с древних времен, служил Великий шелковый путь, как путь взаимодействия и взаимообмена между народами Востока и Запада.

Однако в условиях глобализующегося мира, в силу тектонических преобразований в расстановке политических сил в современном мире, становимся свидетелями, так называемого ренессанса или возрождения Великого шёлкового пути в совершенно новом облике, получившем название «Один пояс, один путь».

Литература и методология:

Инициатива по выдвижению проекта «Один пояс, один путь», по праву принадлежит лидеру Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Еще во время своего визита в Казахстан в сентябре 2013 г., он выдвинул идею о создании «экономического пояса Шелкового пути», нацеленного на продвижение межрегионального развития, сотрудничества и процветания. В последующем эта идея легла в основу проекта «Один пояс, один путь», признанный возродить Шелковый путь, играющий важную роль в дальнейшем расширении экономического сотрудничества, создании еще более благоприятных условий для торговли и инвестиций, развития транспортной и коммуникационной инфраструктуры, партнерства в сельском хозяйстве, туризме, образовании и культуре.

Практически данный проект, в современных условиях с усиливающейся в мире позиции геополитических интересов отдельных стран, заложил основу формированию на равных условиях взаимосотрудничеству государств в новом формате. При этом по данным на 2018 год, Китай подписал 118 соглашений о сотрудничестве по проекту «Один пояс, один

путь» со 103 странами и международными организациями. Товарооборот со странами вдоль реализуемого проекта превысил пять триллионов долларов. А прямые капиталовложения Китая в зарубежные страны превысил 70 млрд. долларов[3].

При активном содействии китайских предприятий, в странах, присоединившихся к проекту, созданы 82 зоны торгово-экономического сотрудничества с общими инвестициями 28,9 млн. долларов. Кроме того, Китай оказывает содействие странам участницам проекта «Один пояс, один путь», в строительстве крупных железных дорог, портов, туннелей и других объектов[3].

Процесс воплощения в реальную жизнь намеченных планов проекта «Один пояс, один путь» можно наглядно увидеть на примере взаимосотрудничества Узбекистана и Китая. Более того, проводимая в последние годы руководством Республики Узбекистан внешняя политика, строящийся на основе положений как Стратегии дальнейшего развития страны на 2017-2021 годы и Стратегии развития Нового Узбекистан на 2022-2026 годы, так и в Стратегии «Узбекистан - 2030», являются полностью созвучными с основными целями проекта «Один пояс, один путь» выдвинутого Китайской Народной Республикой. Идентичность их цели и выдвигаемых задач, была полностью подтверждена Председателем КНР Си Цзиньпином, во время официальной встречи с лидером Узбекистана в 2019 году[4].

Под стратегическим руководством и благодаря личной заботе лидеров двух государств совместная реализация проекта стало основным катализатором развития узбекско-китайских отношений, содействуя углублению всестороннего сотрудничества двух стран на долгую предстоящую перспективу.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, принимая участие в работе двух международных форумов «Один пояс, один путь», проходившие в г. Пекине, соответственно в 2017 г. и 2019 г., дал высокую оценку данному проекту. При этом он сконцентрировал внимание на значимости этого форума в определении дальнейших шагов на пути решения актуальных задач, связанных с реализацией совместными усилиями участников проекта «Один пояс, один путь»[2. С.10].

Узбекистан, имея геополитическое преобладание в Центральной Азии, занимает между Китаем и странами региона роль связующего звена по реализации проекта «Один пояс, один путь». При этом наблюдается непосредственное возрастание узбекско-китайского сотрудничества, как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Перспективы развития двусторонних отношений сотрудничества Узбекистана и Китая, в том числе в рамках инициативы «Один пояс, один путь», становится объектом широкого обсуждения со стороны экспертов ведущих узбекских и китайских исследовательских центров. Например, весной 2018 года в Ташкенте под эгидой Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Шанхайской академии общественных наук (КНР), состоялась международная конференция на тему: «Узбекистан и Китай: перспективы совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь»[2. С.12]. На конференции было отмечено, что Китай является одним из важнейших стратегических партнеров Узбекистана. Был сделан вывод о том, что отношения двух стран уходящий в глубь веков, на современном этапе восполняется новым содержанием и, что проект «Один пояс, один путь» призван возродить традиции и способствовать дальнейшему прогрессу.

Жизнедеятельность проекта находят свое яркое отражение в успешно развивающемся в последние годы сотрудничестве между Узбекистаном и Китаем. Под стратегическим руководством лидеров двух стран заметные результаты достигнуты в торгово-экономическом сотрудничестве. Если по итогам на 2018 год товарооборот между Узбекистаном и Китаем составлял 6 млрд. 400 млн. долларов[3], то только в первом полугодии 2023 года этот показатель был равен 5 млрд. 276 млн. долларам[1] А объем привлеченных китайских инвестиций и кредитов в экономику Узбекистана превысил 8 млрд. долларов[3]. Согласно договоренностям, достигнутым при встрече лидеров двух стран, реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, созданный при парт-

нерстве двух стран еще в 2013 году промышленный парк высоких технологий в форме специальной индустриальной зоны «Джизак», является ярким тому примером. В этой индустриальной зоне с филиалом в Сырдарьинской области при содействии китайских специалистов организовано производство мобильных телефонов, швейных машинок, строительных материалов, солнечных коллекторов и других востребованных продуктов.

Развития узбекско-китайских экономических и инвестиционных взаимоотношений, породила благоприятную почву для создания совместных предприятий в различных отраслях промышленности. Например, при содействии китайских предпринимателей за последние годы в Узбекистане резко возросло количество совместных предприятий. По последним подсчетам таких предприятий, созданных с участием китайского капитала в Узбекистане, превышает 1100 единиц. На совместной основе они успешно осуществляют ряд проектов в сфере инфраструктуры, энергетики, химической промышленности, сельского хозяйства, высоких технологий и других[6]. При этом немаловажное значение имеет то, что деятельность совместных узбекско-китайских предприятий, способствовали созданию порядка 20 тысяч рабочих мест, внося вклад в решение столь важной социальной задачи современности, как занятость населения.

Результаты:

Благодаря поддержке китайской стороны, на сегодняшний день стабильно функционируют три линии газопровода Китай – Центральная Азия, промышленный парк «Пэн Шэн», участок Ходжасаят газоконденсатного месторождения Денгизкуль.

Особое значение обретают проекты в сфере транспортной коммуникации, в центре внимания, которого находится вопросы, связанные с раскрытием транзитного потенциала Центральноазиатского региона и формирования экономического коридора Китай – Центральная Азия – Западная Азия. В этом направлении сделаны уже первые шаги. Историческим событием стало то, что в июне 2016 г. была запущена электрифицированная железная дорога Ангрэн - Пап и тоннель Камчик в Узбекистане. Строительство данного сооружения осуществлялось при тесном сотрудничестве акционерного общества «Узбекистон темир йуллари» и китайской компании «Чина Рейлвей Туннель Кроуп». Большие перспективы открываются с запуском проектов строительства железных дорог: Узбекистан – Кыргызстан – Китай; Мазари – Шариф – Кабул – Пешавар, а также автомобильного коридора Ташкент – Андижан – Ош – Иркештам – Кашгар. Ввод в строй этих объекта, станет самой короткой железнодорожной веткой между Узбекистаном и Китаем, параллельно обеспечив для Китая выход к странам Центральной Азии.

Обсуждение:

Однако, проект «Один пояс, один путь» не ограничивается только сферой экономических интересов. Она предусматривает также охват широкой сферы культурно-гуманитарного сотрудничества народов Центральной Азии и Китая. В этом направлении соответствующими министерствами, ведомствами и общественными организациями Узбекистана и Китая, проделана огромная работа. В частности, ежегодно как в Узбекистане, так и в Китае проводятся различные мероприятия, посвященные культуре, истории и искусству народов двух стран. В организации таких мероприятий важную роль играют Общество дружбы «Узбекистан-Китай» и Общество дружбы «КНР-страны Центральной Азии». Благодаря активной деятельности общественных организаций осуществляются взаимные визиты делегаций представителей культуры и искусства. К примеру, представители Китая неоднократно были участниками международного музыкального фестиваля «Шарк тароналари», фестиваля традиционной культуры «Асрлар садоси», мероприятия Недели искусства «Art Week Style.uz», Первого Международного форума искусства макома.

Активно развивается взаимосотрудничество в сфере образования. Об этом свидетельствует повышение интереса китайских студентов к узбекской культуре и языку. В Шанхайском университете иностранных языков, Пекинском университете иностранных языков, Центральном университете национальностей Китая, Ланьчжоуском университете

открыты направления узбекского языка. Также возрастает желание узбекской молодежи изучать китайский язык. В частности, число обучающихся в Институте Конфуция в Ташкенте и Самарканде достигло почти двух тысяч студентов. По данным на 2018 год, набор студентов в эти институты превысил 800 человек.

Заключение:

Как видим, инициированный китайским лидером проект «Один пояс, один путь», предусматривает с одной стороны формирование и продвижение новой модели международных отношений, дальнейшего укрепления существующих механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества. С другой стороны, позволит государствам в полной мере задействовать свои возможности, взаимодополнять экономики друг друга, стимулировать торговлю и инвестиции, создаст широкие условия для дальнейшего развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

Таким образом, мы становимся свидетелями того, как традиционно сложившиеся многовековые узы дружбы и сотрудничества народов Узбекистана и Китая, осуществлявшиеся по Великому шёлковому пути трансформировались к условиям глобализующегося мира. При этом расширению и углублению многосторонних контактов между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой, благоприятную среду создает возрождающийся в новом формате и, с новым содержанием Великий шёлковый путь, реализуемый совместными усилиями в рамках проект «Один пояс, один путь».

Иктибослар/Сноски/References:

1. Взаимосвязанность как основа успешного сотрудничества // Народное слово. 3 августа 2023 года. (Interconnectedness as the basis for successful cooperation // People's Word. August 3, 2023).
2. Министерство иностранных дел Республики Узбекистан // Официальный сайт: Узбекистан-Китай: межгосударственные отношения. <http://www.mfa.uz>. (Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Uzbekistan // Official website: Uzbekistan-China: interstate relations. <http://www.mfa.uz>.)
3. «Один пояс, один путь»: рука об руку укреплять взаимодействие // Народное слово. 22 сентября 2018 года. (“One Belt, One Road”: strengthening cooperation hand in hand // People's Word. September 22, 2018.)
4. Плодотворные переговоры в рамках инициативы «Один пояс, один путь» // Народное слово. 26 апреля 2019 года. (Fruitful negotiations within the framework of the “One Belt, One Road” initiative // People's Word. April 26, 2019.)
5. Совместные действия открывают новые перспективы для будущего стран и народов // Народное слово. 28 апреля 2019 года.) (Joint actions open up new prospects for the future of countries and peoples // People's Word. April 28, 2019.)
6. Узбекистан и Китай вступили в новый этап всестороннего стратегического партнерства // Народное слово. 25 декабря 2018 года. (Uzbekistan and China have entered a new stage of comprehensive strategic partnership // People's Word. December 25, 2018.)
7. Узбекистан - Китай: Новый этап сотрудничества – всестороннее стратегическое партнерство / Народное слово. 23 июня 2016 года. (Uzbekistan - China: A new stage of cooperation - a comprehensive strategic partnership / People's Word. June 23, 2016.)
8. Как Узбекистан становится приоритетным партнером Китая в Центральной Азии? <https://www.caanetwork.org/archives/21445/Как-Узбекистан-становится-приоритетным-партнером-Китая-в-Центральной-Азии-15-ФЕВРАЛЯ,-2021> (8. How is Uzbekistan becoming a priority partner of China in Central Asia? <https://www.caanetwork.org/archives/21445/How-Uzbekistan-becomes-China's-priority-partner-in-Central-Asia-FEBRUARY-15,-2021>)
9. Burchill, R. The Belt and Road Initiative evolving into a multilateral project // China-US Focus. June 11, 2019. URL: <https://chinausfocus.com/financetheconomy/the-belt-and-road-initiative-evolving-into-a-multilateral-project>

10. Лю Ижу, Авдокушин. Е.Ф. Проект «Один пояс, один путь» 2.0 — стратегия стимулирования глобальной экспансии Китая. Мир новой экономики. – М., 2019. (Liu Izhu, Avdokushin. E.F. The “One Belt, One Road” 2.0 project is a strategy to stimulate China’s global expansion. The world of the new economy. – М., 2019.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000